
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 321.6

DOI 10.5281/zenodo.11189042

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНДИКАТОР ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

SOCIAL MEDIA AS AN INDICATOR OF DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

АНИЧКИНА АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА,
*Лаборант-исследователь, магистр политологии,
Санкт-Петербургский Государственный Университет.*

ANICHKINA ANASTASIA VADIMOVNA,
*Research assistant, Master of Political Science,
Saint-Petersburg State University.*

Данная работа направлена на изучение и анализ ключевых направлений в цифровизации взаимодействия между государственными органами и населением через социальные медиа. Использование социальных медиа в государственном управлении открывает новые возможности для повышения прозрачности, эффективности и открытости государственных органов перед гражданами, а также способствует улучшению качества управления и участия граждан в процессах принятия решений. Интернет стал активно использоваться политическими партиями, общественными объединениями, бизнес-структурами, научными и учебными организациями, отдельными политиками и другими субъектами гражданского общества. Цифровая активность населения и органов государственного управления является закономерным объектом исследований с целью актуализации и развития современного политического управления. Влияние такого фактора, как информационно-коммуникационные технологии, сегодня существенно возрастает, так как мы находимся на том историческом этапе, который именуется цифровизацией.

This work is aimed at studying and analyzing key areas in the digitalization of interaction between government agencies and the public through social media. The use of social media in public administration opens up new opportunities to increase transparency, efficiency and openness of public authorities to citizens, as well as contributes to improving the quality of governance and citizen participation in decision-making processes. The Internet has become actively used by political parties, public associations, business structures, scientific and educational organizations, individual politicians and other subjects of the civil society. The digital activity of the population and public administration bodies is a natural object of research in order to actualize and develop modern political management. The influence of such a factor as information and communication technologies is increasing significantly today, as we are at that historical stage, which is called digitalization.

Ключевые слова: *информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, социальные медиа, общество, государство, цифровая реальность, публичная власть, Интернет.*

Key words: *information and communication technologies, digitalization, social media, society, state, digital reality, public policy, Internet.*

Введение.

Цифровизация – это тренд, который проникает во все сферы жизни и оказывает существенное воздействие на экономику, политику, образование, здравоохранение и другие сферы. Этот процесс включает в себя применение цифровых технологий, автоматизацию бизнес-процессов и переход к электронным формам общения.

На данном этапе развития современного общества в России происходит радикальное изменение способов политического общения, что оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Это связано с переходом к новой информационной эпохе, расширением информационных и коммуникационных технологий, а также с формированием цифровой экономики и другими аспектами. Благодаря значительным технологическим преобразованиям произошли неизбежные изменения в отношениях между населением и государством.

Любое развитое и развивающееся государство теперь не может игнорировать значимых тенденций, которые формируются в обществе XXI века. В настоящее время во многих странах мира происходят цифровые трансформации, которые требуют от правительств внедрения системных изменений. Эти изменения включают в себя улучшение соответствующего законодательства, разработку и реализацию крупномасштабных стратегий, проектов и программ. Особое внимание уделяется эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий, прежде всего Интернета, который становится ключевым фактором в развитии общества в данном контексте [8, с. 142]. Новые цифровые трансформации вызывают изменения не только в обществе и его институтах, но также оказывают влияние на облик публичной власти, особенно государственных структур. Это способствует появлению новых форм взаимодействия между данными структурами и обществом.

Использование социальных медиа в государственном управлении становится все более общепризнанной практикой во многих странах. Социальные медиа могут быть эффективным средством гарантирования прозрачности работы государственных органов, повышения уровня общественной активности и участия граждан в процессах принятия решений.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы как гражданами для повышения знаний о способах и формах электронного участия и существующих гражданских инициативах, так и государственными органами для оптимизации процесса электронного взаимодействия с обществом.

Обзор популярных социальных медиа.

Социальные медиа – это инструменты, такие как платформы и сайты, на которых люди могут общаться и обмениваться информацией. Они включают в себя социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры и др. С помощью социальных медиа люди могут делиться своими мыслями, идеями, фотографиями и видео. Также социальные медиа активно используются в бизнес-среде в процессе продвижения различных продуктов и услуг.

Понятия «социальные медиа» и «социальные сети» часто используются как синонимы, что не совсем правильно. Авторы Л. Сафко и Д. Брэйк [14, с. 110] отмечают различие между этими терминами и предлагают ввести понятие «экосистемы» социальных сетевых медиа для более точного понимания этой области. Социальные сети — это лишь часть этой экосистемы. Экосистема социальных медиа состоит из различных платформ, которые позволяют пользователям общаться, делиться информацией и находить новые контакты. Каждая из этих платформ имеет свои особенности и возможности для пользователей. Например, Facebook (Принадлежит компании МЕТА (признана экстремисткой и запрещена в РФ) или его российский аналог ВКонтакте, позволяют пользователям создавать профили, обмениваться сообщениями и публиковать фотографии, в то время как Twitter (X) фокусируется на коротких

сообщениях и обмене идеями. Instagram (Принадлежит компании META (признана экстремисткой и запрещена в РФ) больше ориентирован на обмен фотографиями и видео, а LinkedIn является профессиональной социальной сетью для поиска работы и общения с коллегами. Также популярностью в России пользуются такие сервисы как Telegram – мессенджер с возможностью отслеживания актуальных новостей посредством различных каналов и сообществ, и YouTube – видеохостинг с обширной библиотекой контента.

Многие социальные сети сейчас активно создают целые экосистемы, закрывая тем самым потребность пользователей во всех сферах контента. В России развитием подобной экосистемы сейчас занимается социальная сеть ВКонтакте, которая после ограничений на использование ряда продуктов зарубежных кампаний, активно занимает освободившиеся ниши. Сегодня ВКонтакте представляет собой комплекс интегрированных сервисов и партнерских приложений. Экосистема ВКонтакте на данный момент включает в себя такие сервисы, как:

1. Мессенджер ВКонтакте – удобный сервис для общения с друзьями, создания групповых чатов, обмена медиафайлами и документами.
2. Аудиоплеер – предоставляет доступ к миллионам музыкальных треков, а также создание плейлистов и прослушивание музыки онлайн.
3. Видеоплатформа – позволяет смотреть видео-контент от пользователей ВКонтакте и партнеров.
4. Игры – интегрированные игры различных жанров, доступные пользователям для игры прямо в социальной сети.
5. Платежи и сервисы – возможность совершения платежей, заказа услуг и товаров у партнеров ВКонтакте.

Экосистема ВКонтакте становится все более разветвленной и обширной, предлагая пользователям широкий спектр сервисов и функционала для удобного и интересного времяпровождения в сети.

Практика правового регулирования использования социальных медиа в управленческой деятельности в Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации устанавливает, что «каждый имеет право получать и передавать информацию любым законным способом», поэтому использование социальных сетей в управленческой деятельности допускается и при этом требует правовой регламентации, поскольку субъекты государственного управления, с одной стороны, и граждане – с другой, должны осознавать, какие действия в социальных сетях допускаются и могут иметь юридически значимые последствия в рамках управленческого процесса.

14 июля 2022 году был принят новый Федеральный закон № 270-ФЗ вносящий изменения в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (№ 8-ФЗ от 09.02.2009 г.). Статья 1 нового Федерального закона обязала государственные органы обзавестись официальным сайтом и официальной страницей (в определенных Правительством Российской Федерации информационных системах), а также закрепила, что именно и как там должно публиковаться.

Данные нововведения позволили обеспечить получение гражданами полной и достоверной информации о деятельности органов государственной власти в доступной форме.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 2523-р социальные сети ВКонтакте и Одноклассники определены в качестве информационных систем, программ для электронных вычислительных машин, используемых государственными органами, а также органами местного самоуправления, организациями, подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления, для создания официальных страниц.

Социальные медиа в государственном управлении.

81 % россиян (вся Россия, население старше 12 лет) используют интернет каждый день, проводя в сети около 4 часов в день. 6 % из них, используют социальные медиа для получения социально-политической информации.

Социальные медиа играют значительную роль в современной цифровой трансформации государственного управления. Они служат не только инструментом коммуникации между властью и гражданами, но и важным источником информации для принятия решений в области государственного управления.

Технологии уже полноправно могут быть включены в инфраструктуру взаимодействия власти и общества. С помощью информационных технологий органы государственной власти получают новые, эффективные, понятные в современном обществе формы коммуникации с населением. Представители структур государственной власти активно используют в своей деятельности цифровые информационно-коммуникационные технологии, и площадки социальных медиа. Практически каждый район, муниципальное образование, город или субъект Российской Федерации имеет представительство ВКонтакте или ведет Telegram-канал с последними новостями, отчетами о проделанной работе или публикуют фотографии с прошедших мероприятий, что позволяет гражданам отслеживать проделываемую органами власти работу, делает их деятельность более прозрачной, предоставляя, в том числе, площадку для обратной связи. А гражданин, обладающий конституционными правами, может и должен принимать непосредственное участие в вопросах, влияющих на его жизнедеятельность. Использование таких площадок дает ряд положительных эффектов: создание все большей открытости деятельности госструктур, непосредственная связь публичных властей с гражданским обществом, в том числе в целях лучшего ознакомления с потребностями последнего [10, с. 31].

Органы государственного управления могут использовать социальные медиа для информирования граждан о своей деятельности, проведении общественных консультаций, а также для получения обратной связи от населения. Публикация информации о законодательной деятельности, мероприятиях и программах правительства позволяет повысить прозрачность работы органов власти и улучшить доступ граждан к информации о деятельности государства. Использование социальных медиа позволяет государственным органам быстро реагировать на общественные запросы, собирать обратную связь от граждан, проводить опросы и консультации. Таким образом, цифровые технологии, включая социальные медиа, помогают сделать управление более открытым, прозрачным и участвующим.

Кроме того, социальные медиа посредством публикаций о достижениях и позитивных изменениях, проводимых ими, могут помочь государственным службам улучшить свою репутацию и повысить уровень общественного доверия к ним.

Информационные технологии способствуют переходу к современной электронной демократии, предоставляя доступ к информации и возможность реализации прямого гражданского участия. Например, цифровые платформы «Госуслуги решаем вместе», Активный гражданин в Москве или портал «Наш Санкт-Петербург», Российская общественная инициатива, предоставляют гражданам возможность голосования по различным вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления, повышению качества и комфорта городской среды. Посредством Федерального портала проектов нормативных актов РФ граждане могут участвовать в обсуждениях законопроектов и других правовых актов в процессе подготовки и принятия политических решений.

В 2024 году социальные медиа также активно использовались для призыва пользователей – граждан Российской Федерации – к участию в Выборах Президента Российской Федерации в форме дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Дистанционное электронное голосование еще одна форма использования информационно-коммуникационных техно-

логий в государственном управлении, позволяющая упростить электоральный процесс. Дистанционное электронное голосование – это процесс, при котором избиратели могут голосовать, не посещая избирательные участки физически, а используя для этого специальные электронные системы и технологии через интернет или другие средства связи. Это новаторский подход к организации выборов, который может значительно упростить и ускорить процесс голосования, а также повысить уровень участия избирателей, особенно в условиях ограничений на передвижение, чрезвычайных ситуаций или для граждан, находящихся за границей.

Первые эксперименты по внедрению технологии интернет-выборов в форме опросов, результаты которых не влияли на исход голосования, были осуществлены в 2008 году в Тульской области и в 2009 году во Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Томской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В 2019 году «Ростелеком» выступил с предложением принять участие в разработке бэкенда федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на основе блокчейна.

Однако дистанционное электронное голосование также вызывает опасения в отношении безопасности и конфиденциальности выборов, поскольку имеет уязвимости для вторжения хакеров и мошенничества. Поэтому разработка надежных систем защиты и проверки подлинности голосов становится первостепенной задачей для успешной реализации такой технологии.

Но несмотря на это, активное освещение данного процесса и его безопасности в социальных медиа позволили почти 4,5 млн. россиян проголосовать на прошедших Выборах Президента с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 94% зарегистрированных (подавших заявление для электронного голосования) граждан воспользовались данной технологией.

Информационно-коммуникационные технологии могут вносить значительные изменения в современные культуру, мораль, политику, а также трансформировать взгляды общества на время и пространство. Распространение, доступность информационно-коммуникационных технологий является необходимой предпосылкой демократизации общества и развития гражданской инициативы и самоорганизации населения.

Интернет стал активно использоваться политическими партиями, общественными объединениями, бизнес-структурами, научными и учебными организациями, отдельными политиками и другими субъектами гражданского общества. Создаются более эффективные формы обратной связи между структурами государственной власти и гражданским обществом (обратная связь с гражданами, институтами гражданского общества, выделенная на сайтах госструктур; формирование специальных площадок для оперативной связи государственных структур с гражданским обществом), которые значительно увеличивают доступность, оперативность и пр. такой связи (каждый желающий может оставить свой комментарий, задать вопрос, написать обращение).

Кроме того, социальные медиа могут использоваться для мониторинга общественного мнения, выявления проблем и потребностей населения. Создание диалога с обществом через социальные медиа способствует улучшению коммуникации между государственными органами и гражданами, что в свою очередь способствует более эффективному управлению. Благодаря социальным медиа государственные органы могут анализировать общественное мнение, выявлять проблемы и потребности населения, адаптировать свои стратегии и программы под актуальные запросы общества.

Однако при использовании социальных медиа в государственном управлении необходимо учитывать и ряд рисков, таких как фильтрация информации, безопасность данных, а также возможность распространения дезинформации. Поэтому важно разрабатывать страте-

гии использования социальных медиа, обеспечивающие защиту интересов государства и граждан.

В то же время открытость информации и возможность оперативного обращения пока не гарантирует гражданам автоматическое повышение эффективности деятельности государственных структур.

Манипулирование мнением в социальных медиа.

Манипулирование мнением – это серьезная проблема, которая стала неотъемлемой частью современного информационного пространства. Оно может проявляться в различных формах, таких как дезинформация, манипуляции с изображениями и видео, создание фейковых аккаунтов для управления общественным мнением, целенаправленная редакция контента и т. д.

Этот вид манипуляции может быть использован для достижения различных целей: политических, коммерческих, идеологических и т. д. Умение отличать достоверную информацию от лжи становится все более важным, чтобы не поддаваться на провокации и не становиться жертвой манипулирования.

Манипулирование мнением в социальных сетях можно было наблюдать в рамках Выборов Президента Российской Федерации 2024 года. А именно, искусственно создаваемое в социальных сетях и на некоторых сайтах напряжение от ожидания негативных последствий после голосования, с использованием разных способы подачи информации – видео, текст, аналитические статьи, инфографика, которые являются частью информационного воздействия. Короткий текст, фоторяд и видеосюжеты считаются наиболее эффективными для быстрого воздействия на большие аудитории людей из самых разных социальных групп. При этом суть этих манипуляторных технологий заключается в отключении «разумного» и включения «иррационально-инстинктивного» у человека. Сложная инфографика, аналитические статьи и другие текстовые материалы менее оперативны и нацелены на более узкий круг людей. Однако они играют важнейшую роль в оказании психологического воздействия на более образованную аудиторию, которая, в свою очередь, влияет на родственников, знакомых, коллег и т.д. Такие методы используются, как правило, для долгосрочных целей.

Примеры манипуляций мнением в данном контексте включают различные тактики, направленные на искажение информации, создание фейковых новостей, использование ботов и искусственного интеллекта для распространения определенных политических сообщений или дезинформации. Кроме того, влияние «фабрик троллей» и «агентов» государственных структур, работающих с целью дестабилизации обстановки и воздействия на общественное мнение, также является частью проблемы манипулирования мнением в социальных сетях в контексте состоявшихся выборов.

Активность информационных атак на российские выборы не только участилась перед единым днем голосования, но и обрела новые формы давления в онлайн-среде. Одной из самых заметных медиаинициатив этих выборов стал проект «Если не он, то кот». Его создатели – активисты, дизайнеры, иллюстраторы – учили россиян правильно портить бюллетени. Символом инициативы стала фигура кота, который, по версии создателей, представлял альтернативу основным кандидатам.

Кульминацией стала офлайн-акция «Полдень против». Информация о ней активно распространялась в социальных сетях, так как многие медийные фигуры поддержали данную акцию. Идея организаторов акции заключалась в том, чтобы прийти на участки в последний день голосования, 17 марта, ровно в полдень, чтобы показать единство общества и не допустить фальсификаций. В интернете распространялись юмористические и художественные видео с призывом голосовать в полдень 17 марта, так как короткий видео-контент пользуется сейчас наибольшей популярностью, а также распространялась ложная информация о прово-

димых на избирательных участках в это время мероприятиях – фан-встречах с актерами, музыкантами и т.д.

Для борьбы с подобными явлениями важно развивать критическое мышление у граждан, умение анализировать информацию и проверять источники. Также необходимо соблюдать принципы этики в сети, не распространять ложную информацию и быть осмотрительными в своих действиях и высказываниях. Важно участвовать в обсуждении политических тем и изучать различные точки зрения, чтобы формировать собственное мнение на основе информированности и аргументированных доводов, а также обращать внимание на контекст и аргументацию представленных в социальных сетях утверждений. Также важно понимать, что каждый пользователь несет ответственность за то, какую информацию он распространяет и какие мнения поддерживает.

Заключение.

В целом, использование социальных медиа в государственном управлении открывает новые возможности для повышения прозрачности, эффективности и открытости государственных органов перед гражданами, а также способствует улучшению качества управления и участия граждан в процессах принятия решений.

Кроме того, социальные медиа являются важным инструментом для проведения информационных кампаний, мониторинга общественного мнения и анализа трендов. Публичные органы могут использовать данные из социальных сетей для прогнозирования и планирования своих действий, а также для оценки эффективности своих программ и мероприятий.

Использование информационных технологий в качестве механизма повышения взаимодействия дает возможность внедрять гибкие типы сетевых организаций, способствующие повышению самостоятельности граждан в решении конкретных вопросов жизни общества, а также повышение самоорганизации населения. Также повышается разнообразие каналов взаимодействия органов власти и населения – от личного приема и отправки почтовых писем до электронного обращения, онлайн взаимодействия, в том числе посредством социальных медиа. А социальные медиа способствуют большей открытости и прозрачности в деятельности государственных органов, поскольку они позволяют быстро распространять информацию о действиях власти и реагировать на возможные сложности или недочеты.

На протяжении последних десятилетий формы информационной связи претерпели довольно серьезные изменения. Именно информационные технологии оказали огромное влияние на этот процесс.

Поэтому можно заключить, что внедрение цифровых технологий и распространение сети Интернет способствовало созданию нового формата взаимодействия граждан с властными структурами и реализации возможности проявления гражданской инициативы в онлайн-режиме [9, с. 121]. Появилось множество общественных площадок и Интернет-ресурсов для решения общественно-значимых и волнующих население вопросов и проблем. Несомненно, использование Интернет-ресурсов в качестве площадок изъяснения воли народа открывает новые возможности как для всех граждан нашей страны, так и для органов государственной власти и местного самоуправления, у которых появляются новые инструменты для выявления и учета общественного мнения по различным вопросам жизни общества.

Таким образом, социальные медиа играют важную роль в цифровизации государственного управления, улучшая коммуникацию между властью и обществом, повышая эффективность и прозрачность деятельности государственных органов и способствуя повышению качества предоставляемых государственных услуг.

Цифровые технологии на сегодняшний день крайне важны для поддержания национальных интересов, информационного и технологического суверенитета, конкурентоспособности Российской Федерации в мировом сообществе.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта при поддержке РФФ 22-78-10049 «Государство и гражданин в условиях новой цифровой реальности».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013> (дата обращения: 13.04.2024)
2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и статью 10 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" от 14.07.2022 № 270-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421796 (дата обращения: 12.04.2024).
3. Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 № 8-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602 (дата обращения: 14.04.2024).
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 2523-р. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050038> (дата обращения: 11.04.2024).
5. Аналитический отчет «Аудитория Медиа» / Сайт агентства «Mediascope». URL: https://mediascope.net/upload/iblock/f21/xujbw9027e0o4w237oauwfgs70ioljvm/Mediatrendy_May_2023_YA.Yeda (дата обращения 09.03.2023).
6. Архив Интернет-голосования в Урюпинске. Архивная копия от 17 ноября 2011. URL: <https://web.archive.org/web/20111117162409/http://ikvo.ru/archive/19> (дата обращения: 17.04.2024).
7. Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Библихина; Под ред. Д.М. Носова. СПб.: Алетейя, 2000. 437 с.
8. Баранов Н.А. Информационно-коммуникационные технологии в контексте демократических преобразований в России // Современные проблемы межкультурных коммуникаций: сб. ст. СПб., 2005. С. 141-148.
9. Гацолати В.Э., Плиева З.В. Формы участия народа в процессе осуществления власти государственными органами и органами местного самоуправления // Ленинградский юридический журнал. 2019, С. 114-128.
10. Ильичева М.В. Трансформация взаимодействия государства и гражданского общества в цифровой реальности // Известия тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2020. С. 28-37.
11. Лепский В.Е. Проблема субъектов российского развития // Материалы Международного форума «Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16–19 октября 2006 г. Звенигород. URL: <http://spkurdyumov.narod.ru/Lepskiy3.htm> (дата обращения: 30.03.2024).
12. Рекомендация № Rec (2004) 15 Комитета министров Совета Европы "Об электронном управлении" (Принята 15.12.2004 на 909-ом заседании представителей министров). URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=52169>.
13. Тарасов А.М. Электронное правительство: понятие и система // Право и кибербезопасность. 2013. №2. С.10-21.
14. Saff L., Brake D. The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. XVIII. 821 p.

© Аничкина А.В., 2024.